

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI TANGERANG SELATAN

Syarifah Hanum¹, Nida Handayani²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 2026

Revised April 2026

Accepted April 2026

Available April 2026

syarifahhaanum@gmail.com

nida.handayani@umj.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Banasa Institute

ABSTRAK

Penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan. Meningkatnya kasus intoleransi, diskriminasi, dan perundungan berbasis agama di sekolah menengah menunjukkan pentingnya implementasi kebijakan ini secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama pada Sekolah Menengah Atas di Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui integrasi dalam pembelajaran dan budaya sekolah. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman guru, belum meratanya pelatihan, serta perbedaan ketersediaan sumber daya antar sekolah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penguatan koordinasi, serta dukungan kebijakan daerah agar implementasi moderasi beragama dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Moderasi Beragama, SMA

Abstract

Strengthening religious moderation is a strategic government policy aimed at maintaining harmonious religious life amidst Indonesia's diverse society, particularly within the educational sector. The increasing cases of intolerance, discrimination, and religion-based bullying in secondary schools highlight the importance of optimal policy implementation. This study aims to analyze the implementation of the religious moderation strengthening policy in Senior High Schools in South Tangerang. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the policy has been implemented through integration into learning processes and school culture. However, several challenges remain, including limited teacher understanding, uneven distribution of training, and disparities in resource availability among schools. Therefore, it is necessary to enhance teacher capacity, strengthen coordination, and provide policy support at the regional level to optimize the implementation of religious moderation.

Keywords: Policy Implementation, Religious Moderation, Senior High School

*Corresponding author

E-mail addresses: syarifahhaanum@gmail.com, nida.handayani@umj.ac.id

Pendahuluan

Moderasi beragama merupakan cara memahami, bersikap, dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan bersama yang mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, serta komitmen terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kementerian Agama RI, 2023). Konsep ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk tanpa menghilangkan keyakinan masing-masing individu.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman agama, suku, dan budaya yang tinggi. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga stabilitas sosial dan integrasi nasional (Dinarti et al., 2021). Namun demikian, implementasi nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal, khususnya di lingkungan pendidikan.

Fenomena intoleransi di sekolah menengah masih sering ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi terhadap siswa minoritas, pembatasan aktivitas keagamaan, serta perundungan berbasis agama (Hariningsih, 2021). Selain itu, terdapat kecenderungan perlakuan tidak setara oleh tenaga pendidik terhadap siswa dengan latar belakang agama yang berbeda (Chamidi, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk karakter inklusif peserta didik.

Data empiris juga memperkuat fenomena tersebut. Laporan SETARA Institute menunjukkan adanya pelanggaran kebebasan beragama di sektor pendidikan, termasuk praktik diskriminasi terhadap siswa dan guru (Sigit & Hasani, 2021). Selain itu, Komnas Perempuan menemukan praktik diskriminatif di sekolah, seperti pemaksaan atribut keagamaan tertentu (Komnas Perempuan, 2023). Hasil survei lainnya menunjukkan bahwa sebagian pelajar memiliki pandangan intoleran terhadap keberagaman (Setara, 2023). Fenomena ini menegaskan bahwa intoleransi agama di sekolah merupakan realitas yang harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Di tingkat daerah, khususnya Tangerang Selatan, praktik intoleransi masih ditemukan dalam bentuk pembatasan kegiatan keagamaan dan perlakuan tidak setara terhadap siswa minoritas (Fakih et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai toleransi belum berjalan secara optimal di lingkungan sekolah.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Kebijakan ini kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan melalui Kurikulum Merdeka. Implementasi kebijakan dilakukan melalui integrasi dalam mata pelajaran, kegiatan sekolah, serta penguatan peran guru sebagai agen moderasi.

Namun demikian, implementasi kebijakan di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman guru, kurangnya pelatihan, serta perbedaan sumber daya antar sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama pada Sekolah Menengah Atas di Tangerang Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama pada Sekolah Menengah Atas di Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel penting, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975). Variabel-variabel tersebut digunakan sebagai indikator dalam menganalisis implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama di lingkungan sekolah.

Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa Sekolah Menengah Atas di Tangerang Selatan yang memiliki keberagaman peserta didik. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan, seperti kementerian agama tangerang selatan, kepala sekolah, guru, dan murid.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait pemahaman, pelaksanaan, serta kendala implementasi kebijakan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik moderasi beragama dalam kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah. Dokumentasi yaitu berupa data pendukung.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti memperoleh informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi moderasi beragama. Selanjutnya, data yang telah diperoleh direduksi dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi sesuai dengan fokus penelitian, seperti bentuk implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta respon informan. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan temuan berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keakuratan data.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2023), yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber yang relevan, seperti kepala sekolah, guru, murid, dan pihak Kementerian Agama, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Melalui teknik ini, data yang diperoleh menjadi lebih objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hasil dan Pembahasan

Moderasi beragama merupakan pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, adil, dan tidak ekstrem, dengan menjunjung tinggi nilai toleransi serta menghormati keberagaman. Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah perbedaan agama, suku, dan budaya. Implementasi moderasi beragama di sekolah tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui pembiasaan sikap, budaya sekolah, serta interaksi sosial antar warga sekolah.

Secara umum, implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama pada Sekolah Menengah Atas di Tangerang Selatan telah dilakukan di beberapa sekolah dengan tingkat keberagaman yang cukup tinggi. Implementasi tersebut terlihat melalui integrasi nilai-nilai moderasi dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Agama dan PPKn, serta melalui kegiatan sekolah yang mendorong sikap toleransi dan inklusivitas antar siswa. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menunjukkan variasi antar sekolah, baik dari segi intensitas maupun kualitas implementasi

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penguatan moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama memiliki tujuan yang jelas, yaitu sebagai respons terhadap meningkatnya potensi intoleransi dan ekstremisme. Kebijakan ini diarahkan untuk menanamkan nilai toleransi, anti-kekerasan, dan komitmen kebangsaan kepada peserta didik melalui pendidikan, sehingga mampu membentuk karakter yang inklusif dan menghargai keberagaman.

Standar kebijakan diperkuat melalui regulasi seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 yang memberikan pedoman operasional bagi sekolah dalam melaksanakan kebijakan. Di tingkat satuan pendidikan, standar dan tujuan kebijakan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan internal sekolah, seperti visi dan misi, kurikulum, rencana pembelajaran, serta budaya sekolah. Integrasi ini menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dengan implementasi di sekolah, sehingga nilai-nilai moderasi beragama dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan karakter siswa.

Dari sisi pelaksana, kepala sekolah dan guru umumnya telah memahami tujuan kebijakan dan berupaya mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Sementara itu, sebagian besar peserta didik juga telah memahami nilai dasar moderasi beragama. Oleh karena itu, standar dan tujuan kebijakan dinilai telah di terjemahkan dengan jelas dan cukup dipahami.

2. Komunikasi Antar Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan penguatan moderasi beragama di Kota Tangerang Selatan telah dilakukan melalui berbagai saluran formal, seperti MGMP, rapat koordinasi, workshop, bimbingan teknis, dan webinar. Melalui mekanisme tersebut, kebijakan disampaikan dari Kementerian Agama kepada sekolah, kemudian diterjemahkan oleh kepala sekolah dan guru ke dalam pembelajaran serta kegiatan sekolah yang menekankan nilai toleransi dan inklusivitas.

Di tingkat sekolah, komunikasi kebijakan berjalan cukup efektif melalui koordinasi internal antara kepala sekolah, guru, dan manajemen sekolah. Guru berperan sebagai aktor utama dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik melalui pembelajaran, keteladanan, serta kegiatan rutin sekolah. Dari sisi siswa, nilai-nilai tersebut diterima secara berkelanjutan sehingga mampu membentuk pemahaman bahwa keberagaman merupakan kondisi yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati.

Namun demikian, komunikasi antar organisasi belum sepenuhnya merata, terutama dalam hal sosialisasi langsung dari Kementerian Agama ke seluruh sekolah. Beberapa sekolah masih bergantung pada perantara tertentu, seperti guru agama atau forum terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antar sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi yang lebih langsung, berkelanjutan, dan terkoordinasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih konsisten dan optimal.

3. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sumber daya manusia, Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas. Guru yang telah mengikuti pelatihan umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam pembelajaran. Namun demikian, distribusi pelatihan belum merata dan masih terdapat keterbatasan jumlah guru, khususnya guru agama nonmuslim, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan secara optimal.

Dari aspek sumber daya anggaran dan sarana prasarana, implementasi kebijakan belum didukung oleh alokasi anggaran khusus dari pemerintah, sehingga sekolah mengandalkan dana BOS serta dukungan komite atau orang tua. Meskipun demikian, sekolah menunjukkan fleksibilitas dalam mengelola anggaran untuk kegiatan moderasi beragama. Sementara itu, dari sisi sarana prasarana, sebagian besar sekolah telah memiliki fasilitas yang cukup memadai, baik berupa bahan ajar, media pembelajaran, maupun fasilitas fisik seperti ruang ibadah dan aula yang digunakan secara bersama dan fleksibel untuk mendukung kegiatan keagamaan.

Dari aspek sumber daya waktu, implementasi kebijakan tidak memiliki alokasi waktu khusus, melainkan diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah sehari-hari.

Pendekatan ini memungkinkan penerapan nilai moderasi secara berkelanjutan, namun di sisi lain menyebabkan implementasi sangat bergantung pada inisiatif guru dan kondisi sekolah. Secara keseluruhan, sumber daya dalam implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama dapat dikategorikan cukup memadai, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam pemerataan, pengalokasian anggaran, dan pengelolaan waktu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan sumber daya secara lebih terstruktur agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan merata.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan berperan dalam pembinaan, pendampingan, dan pengawasan, dengan memberikan pedoman serta arahan konseptual kepada sekolah. Struktur pelaksanaan kebijakan ini bersifat hierarkis, di mana kewenangan operasional diberikan kepada sekolah, sementara Kementerian Agama berfokus pada penguatan kapasitas.

Di tingkat sekolah, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan internal dan membentuk budaya sekolah yang inklusif. Kepala sekolah menunjukkan komitmen dalam menanamkan nilai toleransi melalui kebijakan, pembiasaan, serta kegiatan keagamaan yang memberikan ruang adil bagi seluruh peserta didik. Selain itu, guru sebagai pelaksana utama memiliki peran dominan dalam menginternalisasikan nilai moderasi beragama melalui pembelajaran dan keteladanan.

Dari perspektif peserta didik, karakteristik agen pelaksana dipersepsikan secara positif, di mana guru dan kepala sekolah dinilai bersikap adil dan tidak diskriminatif. Hal ini menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi keberagaman. Selain itu, dukungan struktur organisasi yang jelas serta koordinasi antar unsur sekolah turut memperkuat implementasi kebijakan. Dengan demikian, karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan penguatan moderasi beragama di SMA Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan telah mendukung implementasi kebijakan secara cukup efektif.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi agama, etnis, maupun latar belakang sosial ekonomi. Kondisi ini tercermin di lingkungan sekolah sebagai ruang interaksi peserta didik yang majemuk. Dalam perspektif Kementerian Agama, keberagaman tersebut menjadi peluang strategis untuk menanamkan nilai moderasi beragama, meskipun tetap berpotensi menimbulkan dinamika sosial apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Di tingkat sekolah, kondisi sosial yang beragam umumnya memberikan dampak positif terhadap implementasi kebijakan. Keberagaman dimaknai sebagai modal sosial dalam membangun sikap toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan antar peserta didik. Hubungan

sosial antar siswa berlangsung harmonis, didukung oleh kebijakan sekolah yang memberikan ruang adil bagi seluruh siswa untuk menjalankan aktivitas keagamaan. Selain itu, dukungan masyarakat dan orang tua turut memperkuat terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan sosial berupa perbedaan pandangan dalam praktik keagamaan, namun hal tersebut dapat diatasi melalui pembinaan dan dialog. Dari sisi ekonomi dan politik, tidak ditemukan hambatan yang signifikan, karena sekolah berupaya memberikan fasilitas yang setara dan kondisi politik relatif stabil. Secara keseluruhan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik di SMA Kota Tangerang Selatan cenderung mendukung implementasi kebijakan, terutama karena keberagaman mampu dikelola secara adaptif oleh sekolah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif.

6. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan penguatan moderasi beragama di Kota Tangerang Selatan secara umum berada pada kategori positif. Kementerian Agama menilai bahwa sebagian besar sekolah telah menunjukkan kesiapan dan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat kesiapan antar sekolah. Untuk itu, dilakukan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Di tingkat sekolah, kepala sekolah dan guru menunjukkan dukungan yang kuat terhadap kebijakan ini. Kepala sekolah memandang moderasi beragama sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik, sementara guru berperan aktif dalam mengintegrasikan nilai toleransi, inklusivitas, dan kebersamaan dalam pembelajaran. Respon peserta didik juga cenderung positif, terlihat dari partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter yang menekankan nilai-nilai moderasi beragama.

Dari sisi peserta didik, disposisi terhadap nilai moderasi beragama tergolong baik, di mana keberagaman dipahami sebagai kondisi yang harus disikapi dengan saling menghormati dan tanpa diskriminasi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan tingkat penerimaan dan kesiapan antar pelaksana kebijakan, sehingga diperlukan penguatan melalui sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih konsisten dan merata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama pada Sekolah Menengah Atas di Kota Tangerang Selatan secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Kebijakan ini telah diintegrasikan ke dalam berbagai aspek pendidikan, baik melalui pembelajaran di kelas, kegiatan keagamaan, maupun budaya sekolah yang menekankan nilai toleransi, inklusivitas, dan kebersamaan. Keberagaman latar belakang peserta didik justru menjadi modal sosial dalam membangun sikap saling menghormati dan menciptakan lingkungan sekolah yang

harmonis. Meskipun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala. Keterbatasan dalam pemerataan pelatihan, perbedaan kapasitas sumber daya antar sekolah, serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan menyebabkan adanya variasi dalam tingkat pemahaman dan pelaksanaan di masing-masing sekolah. Selain itu, implementasi kebijakan masih sangat bergantung pada inisiatif dan komitmen pelaksana di tingkat sekolah, khususnya guru dan kepala sekolah. Secara keseluruhan, kebijakan penguatan moderasi beragama telah memberikan dampak positif dalam membentuk karakter peserta didik yang toleran dan inklusif. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan merata, diperlukan penguatan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas pelaksana, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta dukungan sumber daya yang lebih terstruktur. Dengan demikian, implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan secara lebih konsisten dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Chamidi, N. C. I. (2021). The Homophily of Teachers and Religious Intolerance: A Study of Two High Schools in Pisang Batu City, Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 25(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v25i2.12581>
- Dinarti, N. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Meningkatkan Integrasi Nasional melalui Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7890-7899
- Fakih, A., Wasehudin, W., & Muin, A. (2024). Pengaruh Lingkungan Sosial dan Sikap pada Ide Radikal terhadap Toleransi Beragama pada Siswa SMA di Banten. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(3), 1216-1226. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i3.728>
- Hariningsih, A. S. (2021). How Intolerance is Practiced by School Students in a Rural Area in Bogor , West Java , Indonesia : Case Study of Sukamaju Village. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(1), 516-526
- Kementerian Agama RI. (2023). Peraturan Presiden RI, No.58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama. *Presiden Republik Indonesia*, 1(58), 1-25.
- Laporan Survei TOLERANSI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) (2023). SETARA Institute for Democracy and Peace, 5645-5647. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-17299-12337>
- “Pengarusutamaan Toleran Aktif: Peran Guru Membangun Generasi Anti Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama dan Gender.” (2023). *Komnas Perempuan*, 87(1,2), 149-200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506>.
- Sigit, K. A., & Hasani, I. (2021). Intoleransi Semasa Pandemi Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020. In *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan* <https://base.api.khub.org/assets/Organisasi/42040221/files/SETARAInstitute-LaporanKBB2020SetaraInstitute.4.pdf>